

SIYOSIY REKLAMA ALOQA SHAKLI SIFATIDA

Xakimov G'ayrat Tojiboyevich

O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti
siyosiy huquqiy jurnalistika 2-bosqich magistranti

gayrathakimov995@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6337362>

Annotatsiya: Hozirgi davrda siyosatning kommunikativ komponentlari, murakkablashuvlari fonida siyosiy jarayonda kommunikatsiyaning roli ortib bormoqda, bu esa siyosiy munosabatlarning bir turi bo'lgan siyosiy muloqot muammosiga e'tiborni belgilab beradi. Siyosiy reklama zamonaviy jamiyatdagi aloqa shakllaridan biridir. Bu so'nggi yillardagi zamonaviy dunyoning yorqinroq va bundan tashqari, noaniq hodisalaridan biridir.

Kalit so'zlar: saylov, reklama, aloqa, siyosiy, nomzod.

O'rganilayotgan mavzu katta ijtimoiy-siyosiy ahamiyatga ega, chunki zamonaviy jamiyatda aloqa kabi ijtimoiy hodisaning ahamiyati tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Bu holat mutlaqo tabiiydir, chunki sanoat jamiyatining global o'zgarishi nafaqat jamiyat hayotining har bir sohasiga kommunikatsiyaning kirib borishi, sifat jihatidan yangi turdagi kommunikativ tuzilmalar va jarayonlarning paydo bo'lishi va rivojlanishi bilan birga keladi. ijtimoiy-kommunikativ sohadagi o'zgarishlarning mohiyatini, jamiyat rivojlanishidagi aloqaning o'rnini va rolini, uning ijtimoiy munosabatlarning tabiatiga ta'sirini chuqur qayta ko'rib chiqish.

Ammo siyosiy kommunikatsiyaning turli jihatlariga bag'ishlangan juda ko'p adabiyotlarga qaramay, uning tahlili shuni ko'rsatadiki, siyosiy reklamanning manipulyativ ta'siri sohasidagi ilmiy tadqiqotlar yetarli emas. Bunday masalalarga taalluqli ishlar qatorida birinchi navbatda S.G.Kara - Murzaning "Ongni manipulyatsiya qilish"¹ asarini, E.Egorova - Gantman va D.Pleshakovning "Siyosiy reklama" monografiyalarini alohida ta'kidlash kerak.

Bu mualliflar siyosiy reklamani siyosiy muloqot shakli sifatida tahlil qilib, asosan siyosiy reklamanning kommunikativ funksiyalari kabi masalalarga to'xtalib o'tadilar. Hozirgi davrda siyosatning kommunikativ komponentlari, murakkablashuvlari fonida siyosiy jarayonda kommunikatsiyaning roli ortib bormoqda, bu esa siyosiy munosabatlarning bir turi bo'lgan siyosiy muloqot muammosiga e'tiborni belgilab beradi. Siyosiy reklama zamonaviy jamiyatdagi aloqa shakllaridan biridir. Bu so'nggi yillardagi zamonaviy dunyoning yorqinroq va bundan tashqari, noaniq hodisalaridan biridir.

Siyosiy reklama o'z ichiga siyosiy kuch asos bo'lgan platformaning mazmun-mohiyatini ko'rsatish, ushbu siyosiy kuchning mohiyati haqida zarur g'oyalarni shakllantirish, natijada saylovchiga xaridorlarga kerakli bo'lgan to'g'ri tanlov qilishga ko'maklashish vazifalarini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy jamiyat yagona tarmoqlangan axborot tizimini shakllantirishdan manfaatdor. Ammo axborot tizimining mukammal ishlashi uchun barcha xilma-xillikda aloqa

¹ Цуладзе А. М. Политические манипуляции или покорение толпы / А. М. Цуладзе. – М.: Алгоритм. 2015. – 348 с.

jarayonlarini rivojlantirish kerak. Shu bois, bugungi kunda murakkab jamiyatning ishlab chiqarish salohiyati kabi rivojlanishning ajralmas sharti uning turli elementlari o'rtasida axborot almashinuviga aylandi. Hozirgi o'ta oldindan aytib bo'lmaydigan va tez o'zgaruvchan sharoitda to'g'ri tashkil etilgan ma'lumotlar osongina qayta tiklanadigan va turli nosozliklarga moslashuvchan javob beradigan, shuningdek, tez yaxshilanadigan kafolat bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Siyosiy reklama jamiyat va hukumat o'rtasida aloqani o'rnatish va qo'llab-quvvatlashga yordam beradi va saylov davrida - rahbar lavozimga nomzod. U kuch va inson o'rtasida aloqa o'rnatadigan g'oya, ramz, tasvirni beradi. Siyosiy reklama yordamida jamiyat partiyalar, nomzodlar bilan tanishadi, ularning ma'lum bir muammo bo'yicha nuqtai nazarini bayon qiladi, afzalligini ochib beradi, taklif va harakat haqida ma'lumot beradi, bir so'z bilan aytganda, ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Siyosatda yuqori raqobat mavjud bo'lib, siyosiy reklama o'z ob'ektini ko'plab boshqalardan ajratib turadigan, mafkuraviy yoki ijtimoiy yo'naltiruvchi funktsiyani bajaradi. Siyosiy reklamada maqsadli auditoriyaning ongli reaksiyasi bilan bog'liq bo'lgan oqilona va ongsiz reaksiya bilan bog'liq bo'lgan irratsional ta'sir usullari qo'llaniladi.

Siyosiy reklama siyosatshunoslik va iqtisodiy sohadagi bilimlarni o'zlashtirdi, bu esa marketing kabi bilimning o'ziga xos tarmog'i bilan ifodalanadi. Bundan tashqari, siyosiy reklama ommaviy ongga ta'sir o'tkazishni maqsad qilganligi sababli, bu uning predmeti sotsiologiya, ommaviy kommunikatsiya nazariyasi va reklamaning umumiy nazariyasiga, shuningdek, psixologiya, ijtimoiy psixologiya va boshqa fanlarga oid bilimlarni o'z ichiga olishini talab qiladi.

Shunday qilib, siyosiy reklama siyosiy tanlov sharoitida bevosita siyosiy muloqotning tabaqalashtirilgan, ko'p maqsadli, ko'p funksiyali shaklidir, deb taxmin qilish mumkin. U turli saylov guruhlariga maqsadli ta'sirni qisqa va esda qolarli shaklda taqdim etadi.

Bir paytlar taniqli amerikalik reklama mutaxassisi Jorj Luis ta'kidlagan edi: "Yaxshimi yoki yomonmi, haqiqat shundaki, reklama nomzodning o'zining fazilatlarini haqida gapirishning yagona usuli. Reklamasiz², barcha nomzodlar, ularning olijanob fazilatlaridan qat'i nazar, shunchaki yo'q qilinadi, hech kim ularga e'tibor ham bermaydi". Darhaqiqat, bu soha olimlari va mutaxassislari tasdiqlaganidek, siyosiy reklama – bu jamoatchilik ongiga, shuningdek, saylovchilarning xulq-atvoriga ta'sir ko'rsatish maqsadida siyosiy xarakterdagi axborotni tarqatish bo'yicha maqsadli faoliyatdir.

Ko'p jihatdan siyosiy reklama tijorat reklamasiga o'xshaydi, chunki u iste'molchilar tomonidan qabul qilinadigan haqiqatga ham ta'sir o'tkazishga harakat qiladi. Reklamaning ayrim turlari bizning e'tiqodimizga ta'sir ko'rsatishga qaratilgan bo'lsa, boshqalari ko'proq his-tuyg'ularga qaratilgan, shuning uchun siyosiy reklamaning psixologik usullari juda keng tarqalgan. Ayniqsa, vatanparvarlik chorlovi samarali bo'ladi, chunki bayroq kabi ba'zi ramzlar siyosiy reklamalarda deyarli doimo mavjud. Ayrim tasvirlar, masalan, mashhur yodgorliklar yoki milliy tarixiy timsollar ham keng qo'llaniladi³

² Почепцов Г. А. Имидж и выборы – имидж политика, партии, президента / Г. А. Почепцов. – М.: Аргумент, 2017. – 295 с.

³ Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития / М. Н. Грачев. – М.: Наука, 2015. – 14 с.

Siyosiy reklamaning asosiy maqsadi saylovchilarning munosabatini o'zgartirish degan fikrga qaramay, juda kam siyosiy reklama harakatlari har qanday odamning ongiga shunday ta'sir qiladiki, odamlar o'z tanlovini o'zgartiradilar. Shunga qaramay, siyosiy reklama mavjud munosabatni kristallashtirishga yordam beradi va uni takomillashtirishga yordam beradi. Xuddi shu nuqtai nazardan, siyosiy reklama ishonchsiz saylovchilarni tarafdorlar "davrida" ushlab turish uchun mavjud fikrlashni kuchaytiradi. Bu sozlama saylov kuni ishlashi uchun va raqib nomzodning o'rnatilgan vaziyatni o'zgartirishga urinishlariga qarshi turish uchun qo'llab-quvvatlanadi.

Siyosiy strateglar har doim o'z nomzodiga xayrixoh, lekin unga unchalik sodiq bo'lmagan saylovchilarning zaif qo'llab-quvvatlanishidan xavotirda. Aksariyat reklama tadbirlari aynan shunday odamlar uchun mo'ljallangan.

Ba'zida siyosiy reklamalar saylovchilarni bir nomzoddan uzoqlashtirib, boshqa nomzodga jalb qiladi, biroq bunday holatlar kamdan-kam uchraydi va hatto internet tarqalishi bilan ham o'smaydi. Bularning barchasi uchun saylovlar ba'zan oz foiz ovozlarning ustunligi bilan hal qilinganligi sababli, bunday holatlar muhim ahamiyatga ega.

Zamonaviy davrda bizning siyosiy dunyo haqidagi g'oyalarimiz ko'p jihatdan ommaviy axborot vositalarining mahsulidir. Ommaviy axborot vositalari, xususan, televideniyeining siyosatdagi o'rni haqida qizg'in bahs-munozaralar olib borilmoqda. Shunga qaramay, ommaviy axborot vositalari siyosiy dunyoni – siyosat haqidagi bilimlarimiz asosini yaratishi va sub'ektlarning ushbu sohadagi keyingi xatti-harakatlari uchun asos bo'lib xizmat qilishiga shubha yo'q.

Siyosiy reklama madaniyat elementi sifatida ong va xulq-atvor shakllarini, umuman, haqiqatni, shu jumladan siyosat sohasida o'rnini bosadigan simulyatsiyalarni ommaviy ravishda tarqatishga olib keladi. Oxirgi holatda gap mafkura o'rniga g'oyalar – badiiy adabiyotlarni tarqatish, siyosiy jarayonda o'yin, ertak, shou unsurlaridan foydalanish, real siyosiy iroda va harakatlar o'rniga taqlid qilish haqida bormoqda, bu esa o'z navbatida muayyan g'oyalar targ'ibotini targ'ib qiladi yoki odamlarning xohish-irodasidan qat'i nazar, ongni nazorat qilishni amalga oshiradi.

Shunday qilib, siyosiy reklama saylov guruhlariga ixcham, original, eslab qolish oson shaklda tanlash, maqsadli ta'sir qilish nuqtai nazaridan siyosiy muloqot shakli bo'lib xizmat qiladi. Siyosiy reklama muayyan siyosiy kuchlar siyosiy platformasining mohiyatini aks ettiradi, saylovchilarni ularni qo'llab-quvvatlashga majbur qiladi, ommaviy ongga ushbu siyosiy kuchlarning tabiati haqida ma'lum bir g'oyani shakllantiradi va kiritadi, ovoz berishga kerakli psixologik munosabatni shakllantiradi. Siyosiy reklamaning o'ziga xosligi uning sub'ekt vazifasini aniq belgilashda, uning kommunikativ ta'sirining faol, "kuchli" xususiyatidadir. Bugungi kunda siyosiy reklama reklama kampaniyalarini ishlab chiqishning strategik g'oyasining akkumulyatori, saylovchilarning xatti-harakatlarini tartibga soluvchi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Цуладзе А. М. Политические манипуляции или покорение толпы / А. М. Цуладзе. – М.: Алгоритм. 2015. – 348 с.
2. Почепцов Г. А. Имидж и выборы – имидж политика, партии, президента / Г. А. Почепцов. – М.: Аргумент, 2017. – 295 с.

3. Грачев М. Н. Политическая коммуникация: теоретические концепции, модели, векторы развития / М. Н. Грачев. – М.: Наука, 2015. – 14 с.
4. www.lex.uz
5. www.Uzaxborot
6. www.ziyo.uz